

DEVELOPMENT OF SCIENCE

2024/1 VOLUME 1

Development of science

VOLUME 1

MAY 2024

Bosh muharrir:

Temirov Alisher Hoshim o'g'li

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, PhD, dotsent.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Izzatov Diyor Hikmatillo o'g'li

Dizayner:

Bozorov Azamat Nazarovich

Tahrir hay'ati:

Tahririyat hay'ati raisi:

Bozorov G'ayrat Rashidovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, DSc, professor

Tahririyat hay'ati a'zolari:

Do'stov Hamro

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, professor

Panoyev Erali Rajabboyevich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, PhD, dotsent.

Fozilov Sadridin Fayzullayevich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, professor

Hasanov Halim Ravshanovich

Buxoro Davlat Universiteti, dotsent

Qurbonov Mingniqul Jumagulovich

Qarshi davlat Universiteti, dotsent

Ruziyev Davron Yuldashevich

Buxoro Davlat Universiteti, professor

Kodirov Abduxad Abduraximovich

Qarshi davlat Universiteti, professor

Vladimir Mixaylovich Kapustin

I.M.Gubkin nomidagi Rossiya neft va gaz davlat universiteti, professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, PhD, dotsent.

Yuldashev Narbek Xudoynazarovich,

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Dr.Nagalingam Varnakulenthiren,

Vostochniy universitet, Shri-Lanka

Ataullayev Sherzod Nabiullyevich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Hayitov Ruslan Rustamjonovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, professor

Axmedov Voxid Nizomovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, professor

Panoyev Nodir Shavkatovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, PhD, dotsent.

Nazarov Shomurod Komilovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Raxmonov Qahramon Sanoqulovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, PhD, dotsent.

G'aybullayev Saidjon Abdusalimovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Murodov Malik Negmurodovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Safarov Bahri Jumayevich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Jumayev Qayum Karimovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, professor.

Komilov Murodillo Zoirovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Muxsinov Bekzod Toxirovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Xo'jaqulov Aziz Fayzullayevich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Tilloev Lochin Ismatilloevich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Narziyev Umid Zaripovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Gaffarov Laziz Hasanovich

Buxoro muhandislik – texnologiya instituti, dotsent.

Ruzmetov Baxtiyar

Urgench davlat universiteti, professor.

Jumaeva Zulfiya Qayumovna

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Hojiyev Aziz Xolmurodovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Olimov Bobur Bahodir o'g'li

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

To'raqulova Marjona Qiyom qizi

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Sapashov Ikramjan Yaumitbayevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti , dotsent.

Sharipov Baxtiyor Zaripovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Naubeev Temirbek Xasetullayevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti , dotsent.

Muradova Firuza Rashidovna

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, professor.

Muradova Zarina Rashidovna

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Beysenbaev Oral Kurganbekovich

M.Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti, professor

Yusupova Lola Azimovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti, DSc, professor

To'rayev Tolib Bozorovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti, DSc, professor

Altibaev Jaksilik Ma'mirbaevich

M.Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston Universiteti, dotsent

Ashurov Asrorjon Komilovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Axmedova Ozoda Bahronovna

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Nadirov Kazim Sadikovich

M.Auezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti, professor

Toshev Sherzod Orziyevich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Sharipov Qahramon Qandiyorovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Xujaqulov Kamoliddin Ramazonovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Hasanova Zebo Davlatovna

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent

Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent

Zoyirov Erkin Xalilovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, DSc, professor

Murodov Sanjar Aslonovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Berdiyev Dorob Murodovich

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, professor

Hikmatov Doniyor Nematovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

Xaydarov Axtam Amonovich

Buxoro muhandislik - texnologiya instituti, dotsent.

MAQSADLI TSUKAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH TEKNOLOGIYASINI YARATISH

Haydarova Muhayyo Fayoz qizi

*Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
doktorant,*

Oltiyev Azim To'yqulovich

azim1086a@gmail.com

*Buxoro muhandislik texnologiya instituti
Texnika fanlari doktori, dotsent*

***Annotatsiya.** Ushbu maqola past navli sabzavotlardan (lavlagi, qovoq, sabzi) maqsadli tsukat mahsulotlari ishlab chiqarish istiqbollari bag'ishlangan. Shakarlangan sabzavotlarning sifatiga, ishlatiladigan navlar va duragaylar sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Standartlar bo'yicha me'yorlashtirilgan shakarlangan mevalar sifatining asosiy kimyoviy ko'rsatkichlari quruq moddalar va shakarlarning tarkibiga bog'liqdir.*

***Kalit so'zlar:** shakarlangan mevalar, tsukat, sabzi, lavlagi, vitamin, sabzavot.*

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЕВОЙ ЦУКАТНОЙ ПРОДУКЦИИ.

Хайдарова Мухайё Фаёз кизи

*Бухарский инженерно-технологический институт
докторант,*

Олтиев Азим Туйкулович

azim1086a@gmail.com

*Бухарский инженерно-технологический институт
Доктор технических наук, доцент,*

***Аннотация.** Данная статья посвящена перспективам производства целевой цукатной продукции из низкосортных овощей (свеклы, тыквы, моркови). Используемые сорта и гибриды оказывают существенное влияние на качество цукатов. Основные химические показатели качества нормируемых стандартами цукатов зависят от содержания сухих веществ и сахаров.*

***Ключевые слова:** сахарный фрукт, цукаты, морковь, свекла, витамин, овощ.*

CREATION OF PRODUCTION TECHNOLOGY OF TARGETED TSUKAT PRODUCTS

Mukhayo Khaidarova

Bukhara engineering-technological institute

PhD student,

Oltiev Azim Tuikulovichazim1086a@gmail.com*Bukhara engineering-technological institute**Doctor technical sciences, associate professor,*

Annotation. *This article is devoted to the prospects for the production of target candied products from low-grade vegetables (beets, pumpkins, carrots). The varieties and hybrids used have a significant impact on the quality of candied fruits. The main chemical quality indicators of candied fruits standardized by standards depend on the content of dry substances and sugars.*

Key words. *candied fruits, sugarcane, carrots, beets, vitamins, vegetables.*

Kirish. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, ishlab chiqarishning asosiy maqsadi va vazifasi bo'lib, meva-sabzavotlarni qayta ishlagan holda saqlash va ulardan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Qayta ishlangan sabzavotlar vitamin, mineral va biologik faol moddalarning maksimal miqdorini o'zida saqlashi bilan birga, yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lishi zarur hisoblanadi. Qizil lavlagi, qizil sabzi va qovoq respublikamizning deyarli barcha hududlarida keng miqyosda yetishtirilishini hisobga olsak, ularni qayta ishlash hamda saqlash uchun ham foydali ham asosiy xomashyo hisoblanadi. So'ngi yillarda sabzavotlardan shakarlangan mevalar ishlab chiqarish (*Tsukat*)ga qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. Buning sababi dunyoda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning yuqoriligi bilan izohlash mumkin.

Tsukat - yangi yoki konservalangan mevalar, rezavorlar, sabzavotlardan shakar siropida qaynatilgan, quritilgan yoki shakar sepilgan mahsulotdir. Oziq-ovqat mahsuloti sifatida shakarlangan mevalar ko'plab boshqa qandolat mahsulotlariga nisbatan shubhasiz afzalliklarga ega, chunki ular tarkibida organizm uchun foydali bo'lgan turli xil moddalar, mineral tuzlar, mikroelementlar, tolalar, pektinlar va bir qator vitaminlar mavjud. Tadqiqot ishlarini olib borish uchun dastlab Buxoro viloyatida yetishtirilgan qizil sabzi va qizil lavlagilarning turli navlaridan tayyorlangan tsukatlarining sifatini organoleptik baholab, yetishtirilgan qizil sabzi va qizil lavlagining turli xil navlaridan tayyorlangan tsukatlarining biokimyoviy tarkibini aniqlab, tsukatlar tayyorlash texnologiyasining tayyor mahsulotning sifatiga ta'sirini yoritib berish bilan baholanadi.

Ushbu mahsulot shakar siropida uzoq vaqt qaynatish va qaynatilgan mahsulotni quritish orqali tayyorlanadi. Tsukat tayyorlash, murabbo tayyorlash texnologiyasiga o'xshaydi, shuning uchun shakarlangan mevalar ba'zan quruq murabbo deb ataladi.

Ushbu Sharq deserti butun yil davomida saqlanishi mumkin. Turli ishlab chiqarish korxonalarida tsukat ishlab chiqarishning texnologik sxemalari o'ziga xos

xususiyatga ega. Ishlab chiqarilgan tsukatlar sifati va ozuqaviy miqdoriga, xomashyo sifatida ishlatilgan mahsulotlarning (*qizil lavlagi, qizil sabzi, qovoq va boshqalar*) navlari, yetishtirilgan hududi hamda ularning duragaylashganligi sabab bo‘ladi.

Qayta ishlangan sabzavotlar vitaminlar, minerallar, biologik faol moddalarning maksimal miqdorini saqlashi bilan birga yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo‘lishi ham kerak bo‘ladi. Qizil sabzi O‘zbekiston Respublikasining deyarli barcha hududida ommaviy yetishtirilishini hisobga olsak, uni qayta ishlash hamda saqlash uchun foydali va qiymatli xomashyo hisoblanadi. Tajriba jarayonida 3 navli qizil sabzidan tsukat tayyorlashga yaroqligi o‘rganildi. 1. Mshak-195 navi 2. Baraka navi 3. Kaskade F1 duragay navi.

Tajribalarda tsukatlarini ishlab chiqarish texnologiyasining ikki variantidan foydalanildi: 1) Oqartirish bilan 2) Oqartirmasdan Tsukatlarini ta‘tib ko‘rish – qayta ishlangan shakldagi turli xil navlar va ekinlarning asosiy qiyosiy bahosi; ta‘mi, hidi, rangi, tashqi ko‘rinishi va tuzilishini baholashni o‘z ichiga oladi.

Qizil sabzidan tsukat ishlab chiqarish bo‘yicha eng yaxshi nav Mshak - 195 navi - 5,0 ball, Baraka navi - 4,7 ball va Kaskade F1 duragay navi 4,5 ball bo‘ldi. Tsukat tayyorlash texnologiyasidan qat‘iy nazar, ushbu navlardan tsukatlar xaridorsevar ko‘rinishni, rangi, ajoyib ta‘mi va yoqimli biriktiruvchi tuzilishi uchun eng yuqori o‘rinni oldi. Ular chiroyli ko‘rinish, rang, ajoyib ta‘m, chiroyli ko‘rinishga ega bo‘ldi.

Tsukatlarini tayyorlash uchun turli texnologiyalardan foydalanish ularning sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. Shakarlangan sabzavotlarning sifatiga, ishlatiladigan navlar va duragaylar sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Standartlar bo‘yicha me‘yorlashtirilgan shakarlangan mevalar sifatining asosiy kimyoviy ko‘rsatkichlari quruq moddalar va shakarlarning tarkibiga bog‘liqdir.

Quruq moddalarning tarkibi navlari bo‘yicha farqlanadi: eng ko‘p Baraka navi 89,9 %, Mshak-195 navi bir oz kam -87,2 % ni tashkil etdi. Quruq moddalar miqdori eng kam namoyon etgan Kasdkade F1 navi bo‘lib, bu navning asosan yangi sabzi tarkibidagi quruq moddalarning tarkibi, navda namlikning har xil ajralib chiqishi ya‘ni ajralib chiqish tezligi bilan bog‘liqligidan dalolat beradi.

Quyida sabzi va lavlagining quruq massadagi hamda tsukat holidagi mahsulot tarkibi keltirilgan (1,2-jadvallar):

1-jadval

Qizil lavlagi va tayyor mahsulot (tsukat)ning kimyoviy tarkibi.

Qizil lavlagi (xom) (100 gr mahsulotda)		Lavlagi tsukatining kimyoviy tarkibi (100gr mahsulotda)	
Kaloriyasi	43 kkal	Kaloriyasi	134,6 kkal
Uglevod	9,6 gr	Uglevod	32,2 gr
Yog‘lar	0,17 gr	Yog‘lar	0,1 gr
Oqsillar	1,61 gr	Oqsillar	1 gr

Suv	87,58 gr	Suv	175,2 gr
-----	----------	-----	----------

2-jadval**Sabzi va tayyor mahsulot (tsukat)ning kimyoviy tarkibi.**

Sabzi (xom) (100 gr mahsulotda)		Sabzi tsukatining kimyoviy tarkibi (100 gr mahsulotda)	
Kaloriyasi	41 kkal	Kaloriyasi	321,1 kkal
Uglevod	9,6 gK	Uglevod	74,2 gr
Yog'lar	0,24 gr	Yog'lar	0,4 gr
Oqsillar	0,93 gr	Oqsillar	4 gK
Suv	88,29 g	Suv	175gr

Bundan tashqari, xom mahsulot va tayyor tsukatlarining tarkibidagi vitamin, makro va mikro elementlar, aminokislotalarning miqdori deyarli farq qilmaydi.

Asosiy qism. Oziqlanish qiymati quruq moddalardagi shakar ulushiga qarab baholanishi kerak, u qanchalik kichik bo'lsa, tayyor mahsulot tarkibida Pektin, azotli, mineral moddalar ko'proq bo'lishini ta'minlaydi. Navlar orasidagi shakar miqdoridagi farqlar deyarli kuzatilmadi. U 81,0-83,2 % ko'rsatkichni tashkil etdi. Karotinning eng ko'p miqdori Mshak-195 navida-12,1 mg/100gr, Baraka navida - 11,8 mg/100 gr , Kaskade F1 duragayida- 11,7 mg/100gr shakarlangan sabzavotlarida topildi. Buning sababi Mshak-195 va Baraka navlari ildizlari boshqa navlarga qaraganda ko'proq karotinni o'z ichiga olganligi, shuningdek, qayta ishlash jarayonida karotinni saqlab qolish qobiliyatiga bog'liqdir. Karotinning eng past ko'rsatkichi ya'ni yo'qotilishi Baraka navida 34,1%, Mshak-195 navida 34,9 %, Kaskadi F1 duragayida esa 35,6 % ni tashkil etdi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytilganlarning barchasidan biokimyoviy ko'rsatkichlar majmuasi nuqtai nazar Baraka navini ajratib ko'rsatish kerak. Tayyorlash texnologiyasi shakarlangan mevalarning biokimyoviy tarkibiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Turli xil variantlarda shakarlangan sabzavotlar qattiq moddalar tarkibida bir oz farq qildi. Navidan qat'iy nazar, 81-83,2 % oqartirilgan navida qattiq moddalarning yuqori miqdori qayd etildi. Oqartirmasdan (bez blansirovanniy) tayyorlangan qandli mevalarda qand miqdori (quruq moddaga nisbatan foizda) 80- 81 % ni tashkil etdi.

Bu shakar sepilgan variantdagi shakar ulushidan 2-4 % kamroq. Tayyorlash texnologiyasi karotin tarkibiga kam ta'sir ko'rsatib, 11,8 mg/100 gr oqartirilmagan navida karotin miqdori ko'proq qayd etilgan. Oqartirilgan navida esa 11,7 mg/100 gr ni tashkil etgan bo'lsa, karotinning katta qismi tsukatlar uchun, sabzini qayta ishlash jarayonida yo'qolsada, tsukatlangan mevalarda uning miqdori juda yuqori. Oqartirilmagan navida karotinning yo'qolishi 25-35 % (navlaridan kelib chiqib) oqartirish bilan 35-55 % ni tashkil etdi. Biokimyoviy ko'rsatkichlarning o'rtacha ma'lumotlarini tahlil qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, eng yaxshi texnologiya mevalarni tsukatlashda oqartirmasdan ishlab chiqarish maqsadga muvofiq.

Tsukatlarining ta'miga pishirish va quritish jarayonlari sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xomashyoni dastlab ma'lum darajada quritib, keyin pishirish va yakunda yana quritishni optimal holatida olib borish kerak. Ko'rsatkichlardan kelib chiqib, yuvish yo'li va quritish bilan oqartirmasdan ishlab chiqarish texnologiyasi eng qulay hisoblanadi.

Xulosa. Tadqiqotlarning asosiy faoliyati shakarlangan meva va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlar ishlab chiqarish ularni qadoqlash va saqlash faoliyatini yo'lga qo'yishdan iborat. Shakarlangan meva-sabzavot va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish ularni qadoqlash va saqlash faoliyatini yo'lga qo'yish va buning natijasida aholining ushbu mahsulot turlariga bo'lgan talablarini qondirishga qaratilgan (3-jadval). Bundan tashqari ushbu mahsulotlarini eksport qilish rejalashtirilgan.

Qishloq xo'jalik mahsulotlaridan shakarlangan mevalar ishlab chiqarish texnologiyasining iqtisodiy ko'rsatkichlari (2022y)

3-jadval.

№	Mahsulot nomi	Viloyat bo'yicha jami yetishtirilgan mahsulot (ming.tonna)	Yillik ishlab chiqarish quvvati (tonna)		Bir birlik mahsulot narxi (so'm)
			naturada (tonna)	summasi (ming.so'm)	
Viloyat bo'yicha jami:		298,9	3 506,8	48 244 841	x
1	Qizil sabzi	211,3	2494	36 699 210	29 430
2	Qizil lavlagi	22,1	351	11 510 400	65 400
2	Tarvuz	65,5	661,8	35 231	34 900
Shundan,					
Eksport hajmi (ming.dollor)			2 656		
Byudjetga tushum (ming.so mi)			4 342 036		

**Ushbu jadvalda berilgan ko'rsatkichlar Buxoro shahrida yetishtirilgan meva-sabzavotlar hajmidan kelib chiqib hisoblangan*

-Ushbu tadqiqot respublika iqtisodiy rivojlantirish talablariga javob beradi.

-Yetishtirish darajasini ko'paytirish, tizimli ishlab chiqarishni kengaytirish;

-Ichki bozor talablarini qondirish;

-Aholini qo'shimcha ish o'rinlari bilan ta'minlash, ish sharoitlarini yaxshilash, aholi daromad foizini ko'paytirish;

-Chiqarilayotgan mahsulotni eksportga yo'naltirish;

Tadqiqot ishini amalga oshirilishi natijasida aholini ish bilan ta'minlash, eksportni rivojlantirish, tadbirkorlik tarmoqlarini yanada kengaytirishga erishiladi.

Ushbu tadqiqot ishining ustuvorligi va foydasi

- Tadbirkorlikni rivojlantirish;

- Yangi ish o'rinlarini yaratish;

- Xorijiy xaridorlarning mavjudligi.

Tabdirkor o‘z malaka va tajribasidan kelib chiqqan holda aholining talablariga javob beradigan mahsulotlar yaratish ushbu mahsulotlarga bo‘lgan talabni imkon qadar qondirish uchun mahsulotlar hajmini oshirish, sifatli quruq meva, mayiz, jem va boshqa turdagi meva va sabzavotdan tayyorlangan mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish uchun ushbu loyiha ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.T. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Qizil lavlagi va qizil sabzi navlaridan tsukat ishlab chiqarishdagi texnologik baholashlar. “Zamonaviy ta’limning yutuqlari” Ilmiy jurnali. № 1 son. 87-91 b
2. Олтиев А.Т., Хайдарова М.Ф. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ОВОЩЕЙ ВЫРАЩЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 3(120). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17050>
3. A.T. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Перспективы технологии производства суката. GALAXY. International interdisciplinary research journal (GIIRJ). 279-284 s
4. A.T. Oltiev, M.F. Haydarova, D.N. Bozorova. Production of new products in the modern food industry of Uzbekistan. In an Multidisciplinary “International Conference on Advance Research in Humanities Sciences and Education”, published with Conferencea International Database, hosted online, in Malaysia on October 15 th 2022.
5. Марченко В.И., Степанова Н.Ю. Химический состав плодов и овощей. Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования: сб. науч. тр. СПб., 2014. С. 414- 417.
6. Ibrokhimovich S.R., Mamatojievich M.A. TECHNIQUES FOR CREATIVE WRITING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 493-496.
7. Ibrokhimovich S.R., Yusupovich I.V. Professional Communication in the Pedagogical Activity of a Teacher //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 11. – С. 264-268.
8. Ibrokhimovich S.R., Yusupovich I.V. Professional Communication in the Pedagogical Activity of a Teacher //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 11. – С. 264-268.
9. Ibrokhimovich S.R., Mamatojievich M.A. TECHNIQUES FOR CREATIVE WRITING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 493-496.